

INGLIZ VA O'ZBEK TILIDA TEMIR YO'L TERMINLARINING LEKSIK - SEMANTIK TADQIQI

To'rayeva Xurshida Bahodirovna

**O'zbekiston Davlat Jahon Tillari universiteti "Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik
tarjimashunoslik"
yo'nalishi magistranti.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7835153>

Annostatsiya. Ushbu maqolada leksik-semantik atama hosil qilish, ba'zi muhim atama xususiyatlarini va uning paydo bo'lishi va ishlashining jihatlarini, Terminlar va oddiy so'zlar o'rtasidagi morfologik va semantik farqlar muhokama qilindi.

Kalit so'zlar. Elena Ivanovna Chupilina, Valeriy Petrovich Danilenko, Dmitriy Semenovich Lotte, A.I. Moiseev, V.M. Leichik, transport, temir yo'l, barrel, bochka, drum, baraban, nominal yuk, nominal quvvat, lokomotiv, vagon.

Leksik-semantik atama hosil qilish - bu til nominatsiyasi usuli bo'lib, unda yangi atama yaratishning asosiy vositasi so'zning semantik rivojlanishi hisoblanadi. Ko'p ishlatiladigan so'z atama bo'lishidan oldin u muayyan kontekstda qo'llanib, semantik ixtisoslashuvdan o'tadi. Bu atamalar o'zlari bilan kundalik lug'atdan yangi atamalar bilan ifodalanishi mumkin bo'lgan va metaforik ko'chirishning asosi bo'lgan belgilarni olib keladi. Shunday qilib, allaqachon ma'lum bo'lgan shakl "yangi" tarkib haqida gapiradi. Aytish kerakki, barcha olimlar shakllanishning semantik usulining mahsuldorligi haqida bir xil fikrda emas. Misol uchun, Elena Ivanovna Chupilina mavjud atamalarning aksariyati semantik jihatdan yaratilgan deb hisoblaydi va uning tarqalishini tushuntiruvchi bir qator sabablarni nomlaydi. Metafora ma'lum bo'lgan narsa orqali yangi narsalarni bilishning ajoyib vositasi bo'lib xizmat qiladi; qulay axborot murakkab ilmiy ob'ektlarni tugatish vositalarini talab qiladi, u ilmiy tushunchalarni yaxshiroq psixologik tushunishga yordam beradi, lingvistik vositalar iqtisodini yaratadi. Bu holat fan va texnikaning jadal rivojlanishi sharoitida muhim ahamiyatga ega. Yana bir fikr bor, professor Valeriy Petrovich Danilenko semantik usul unumdorligining biroz zaiflashishiga ishora qilib, "Terminlar tizimi tashqi analogiyalar bilan emas, balki tasniflash xususiyatlarini hisobga olgan holda yaratiladi, ularning mavjudligi semantiklikni ta'minlay olmaydi" so'z shakllanishi" Biroq, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ko'p sonli so'zlar umumiy ingliz tilidan metaforik uzatish orqali transport terminologiyasiga o'tadi. Bir nechta tushunchalar bir leksik birlik bilan chaqiriladigan holatlar polisemiya tegishli - ko'p ma'no yoki omonimiya. Terminologik amaliyotda ma'lumki, bu hodisalarni qabul qilib bo'lmaydi, chunki atama ta'rifida bir ma'nolilik talabi birinchi o'ringa chiqadi. Shunday qilib, Dmitriy Semenovich Lotte atamaga qo'llaniladigan quyidagi talablarni ilgari surdi va asosladi: qisqalik, noaniqlik, motivatsiya, soddalik, terminologiyadagi boshqa atamalar bilan kelishish, ya'ni izchillik, allaqachon kiritilgan atamalarga nisbatan ustuvorlik. Biroq yetakchi terminologlar noaniqlik hodisasiga noaniq munosabatda bo'lishadi, chunki amalda bir ma'nolilik talabi har doim ham to'liq amalga oshirilmaydi. Shunday qilib, Valeriy Petrovich Danilenko, A.I. Moiseev, V.M. Leichik va boshqalar. atamaning noaniqligining qonuniyligini tan olish. Ularning polisemiya munosabati tabiiy hodisa hisoblanadi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bu lingvistik hodisa umumiy terminologiyaga, xususan, temir yo'l transporti terminologiyasiga xosdir. Demak, bu ishda polisemiya orqali biz bir leksik shaklda bir nechta tushunchalarning mavjudligini tushunamiz.

Sergey Viktorovich Grinev-Grinevich polisemiya hodisasining ikkita asosiy sababini belgilaydi: 1) bu atama deb ataladigan tushunchaga o'xshash xususiyatlarga ega yangi tushunchaning paydo bo'lishi; 2) Tushunchani ishlab chiqish va o'zgartirish, unga nom berish atama semantikasini ajratish zaruratini keltirib chiqaradi. Poli-semantik so'zda turli ma'nolarni bog'lash Irina Vladimirovna Arnold leksik-semantik variantlarning tartiblangan to'plami sifatida belgilaydi. To'plam "tartibli" deb ataladi, chunki leksik-semantik variantlar bir xil morfemalar to'plami orqaligina emas, balki har bir variantni hech bo'lmaganda boshqalardan biri orqali tushuntirish imkoniyati bilan bog'lanadi. Anna Anfilofyevna Ufimtsevaning fikriga ko'ra, noaniqlik tilning tuzilishidagi ichki qonuniyatning namoyon bo'lishi bo'lib, u zaruriy cheklangan birliklar to'plami va so'zning o'ziga xos shartlari - ibora, kontekstning mutlaq etarliligi bilan bog'liq bo'lib, har bir so'zning o'ziga xosligini ta'minlaydi. so'z ma'lum bir kommunikativ harakatda faqat bir ma'noda xizmat qiladi. Transport terminlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, tahlil qilinayotgan atamalarning aksariyati aniqlik talabiga javob beradi, ya'ni ular bir ma'noga ega. Transport terminologik tizimida atamalarning polisemiyasiga nisbatan kam misollar mavjud, bu umumiy namunaning taxminan 1% ni tashkil qiladi. Aksariyat atamalar ikkita ma'noga ega. Biroq, ko'p hollarda atamalar yaqin semantik munosabatga ega, masalan, baraban - logistikada - 1. Barrel - silindrsimon yoki parabolik korpusli, halqali yoki qirralari bo'lgan, pastki qismi - Bochka - tsilindrsimon yoki parabolik korpusli, halqali yoki qirrali, tubi bo'lgan transport idishi, 2. Drum - silliq yoki gofrirovka qilingan silindrsimon korpusli, halqalari va chetlari bo'lmagan, tubi tekis, qopqog'i yoki qopqog'i bo'lmagan transport idishi - Baraban - yoki gofrirovka. qilingan qurolsimon korpusli, halqasiz va qirrasiz, tubi tekis va tik'i bo'lgan yoki bo'lmagan yuk tashish idishi. bunker - 1. Bunker - saqlashni saqlash xonalari; 2. Tanker - suyuq yukni saqlash tanki yoki saqlash hajmi; Tank - suyuq yuklarni saqlash tanki - Tsisterna - yuklarni saqlash sig'imi; trap nuqtasi - temir yo'l sektorida - temir yo'l - 1. o'lik o'q o'q - boshi berk ko'chadagi; 2. xavfsizlik strelkasi - strelkasi; tovar liniyasi - 1. tovar liniyasi - tovar yo'nalishi; 2. yuk ortish va tushirish usuli; angle - yuk ortish va lock usuli; qulflash burchagi - 1. burilish burchagi - burilish burchagi; 2. yopilish burchagi - yopilish burchagi; transport orqali - 1. tranzit tashish - tranzit yuk; 2. tranzit - tranzit. balya - 1. qoziq, qoziq; 2. Beyl; 3. Briket - har uch qiymat yuk birligini, katta yumshoq bog'langan to'plamni, har xil konfiguratsiyaga ega bo'lgan narsaning katta to'plamini bildiradi.

Uch ma'noli atamalar guruhiga 3 ta atama kiradi, ular umumiy polisemik atamalarning 1% ni tashkil qiladi, masalan:

Temir yo'l vagoni

1. automatic machine - avtomatritsa;
2. locomotive - lokomotiv;
3. wagon - vagon.

Sig'im

1. maximum permissible capacity - ruxsat etilgan maksimal quvvat;
2. nominal load - nominal yuk;
3. rated power - nominal quvvat.

Berilgan barcha misollarda atama ma'nolarining semantik bog'lanishi ko'rinadi. Masalan, "Neft" atamasi lotincha "oleum" - o'simlik yog'idan kelib chiqqan. Dastlab, bu atama "zaytun moyi" degan ma'noni anglatadi, keyin esa har qanday "yog'li suyuqliklar", shu jumladan

texnik:

1. Oil- Yog';
2. Oil – Neft';
3. Fuel – Yog'ilg'i.

Transport tizimi atamasining uchta ma'nosi ham o'xshashlikka ega, ya'ni ular yog'li konsistensiyaga ega bo'lgan transport uchun suyuq yukni anglatadi. Bunday atamalar bilan ishlaganda tarjimon kontekstga amal qilishi kerak, masalan: "Bug'doy" yoki "xom neft" kabi tovarlar haqida gap ketganda, ma'lum miqdorlarni sotib olish variantlari oldindan kelishib olinishi mumkin". Bug'doy yoki xom neft kabi tovarlarga kelsak, ma'lum miqdorni sotib olish oldindan kelishib olinishi mumkin. Bu misolda "xom" - "xom" faqat neft bo'lishi mumkin, chunki "xom yoqilg'i" - "xom ishlab'i" yoki "xom yog'" - "xom yog'" tushunchasi yo'q. Transport terminologik tizimidagi noaniqlikning ikkita asosiy shaklini ajratib ko'rsatish mumkin: fanlararo polisemiya va metonimik yoki metaforik ko'chirishga asoslangan polisemiya. Yuqoridagi barcha polisemiya misollarida atamalar o'rtasida semantik bog'lanish mavjud. Ya'ni, polisemantik so'zning barcha ma'nolari turli mezonlarga ko'ra, masalan, harakat tamoyili yoki bajarilgan funktsiyalarning o'xshashligi asosida o'zaro bog'liqdir. Agar bu bog'lanish juda zaif yoki umuman ko'rinmasa, bunday atamalarni omonim deb hisoblash mumkin. Omonimlar bir xil, ammo ma'nosi har xil bo'lgan so'zlardir. Va bu erda omonimiya va polisemiya tushunchalarini farqlash muammosi paydo bo'ladi. K.Ya. Averbux terminologik omonimiyaning uchta sababini belgilaydi: 1. Semantikasi butunlay boshqacha bo'lgan bir xil tovush va imlo til birliklarining alohida terminologik tizimlarida ishlash; 2. Atamaning metaforik qo'llanishi tufayli boshqa terminologik tizimga kirishi; 3. Turli maxsus tillarda turli tushunchalarni ifodalovchi bir xil nomlarning mavjudligi. Shuni ta'kidlash kerakki, "terminologiyada omonimiya hodisasi uning turlaridan biri bilan ifodalanadi, aniqrog'i, polisemiya omonimiyaga aylanadigan darajada kengaytirilganda". Transport logistikasi terminologik tizimida ko'plab tarmoqlararo assimilyatsiyalar mavjud; fanlararo polisemiya ham polisemiyaning keng tarqalgan shakli hisoblanadi. Ammo bunday atamalarning ma'nolari amalda umumiy semantik komponentga ega emas, bu esa bunday atamalarni omonimlarga kiritish uchun asos beradi. Masalan,

1. Space – the distance between the supporting surface and the lowest point of the central part of the car – automotive terminology

Bo'shliq– qo'llab-quvvatlovchi sirt va avtomobilning markaziy qismining eng past nuqtasi orasidagi masofa – avtomobil terminologiyasi;

2. In customs affairs, as the execution of sanitary and other formalities, payment of port fees and other related documents – customs terminology.

Bojxona ishlarida, sanitariya va boshqa rasmiyatchiliklarni amalga oshirish, port yig'imlarini to'lash va boshqalar bilan bog'liq hujjatlarni rasmiylashtirish sifatida – bojxona terminologiyasi;

1. Overdrive – car terminology – Overdrive – avtomobil terminologiyasi;
2. As a commercial vehicle rental firm or agency – business terminology – Avtotransport vositalarini ijaraga beruvchi tijorat firmasi yoki agentligi sifatida – biznes terminologiyasi;

1. Car – car terminology – Avtomobil – avtomobil terminologiyasi;
2. Railway wagon – railway terminology – Temir yo'l vagoni – temir yo'l

terminologiyasi;

References:

1. Rushton, A. Logistika va taqsimotni boshqarish bo'yicha qo'llanma: ta'minot zanjirini tushunish. Beshinchi nashr / A. Rushton, P. Croucher, Dr.P. Beyker. London: Kogan sahifasi, 2014. 689 b.
2. Averbux, K.Ya. Terminning umumiy nazariyasi / K.Ya. Averbux. Ivanovo, 2004. 252 b.
3. Arnold I.V. Zamonaviy ingliz tilining leksikologiyasi. Institut va fakultet uchun darslik. xorijiy lang. 3-nashr. M.: Oliy maktab, 1986.295 b.
4. Grin-Grinevich S.V. Terminologiya: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. M. : Akademiya. 2008 yil.
5. Grin-Grinevich, S. V., Sorokina, E. A. Semiotika asoslari. M.: Flinta, Nauka. 2012.
6. Danilenko V.P. So'z atamalarining leksik-semantik va grammatik xususiyatlari / V.P. Danilenko // Rus terminologiyasida tadqiqotlar / ed. V.P. Danilenko. - M. : Nauka, 1971. bet. 7-67.
7. Danilenko V. P. Rus terminologiyasi: lingvistik tavsif tajribasi. M.: Fan. 1977 yil.
8. Danilenko V. P. Rus terminologiyasining lingvistik tadqiqotining dolzarb yo'nalishlari. Rus terminologiyasining zamonaviy muammolari / ed. V. P. Danilenko, 5-36. Moskva: Nauka. 1986. 197 b.
9. Dubner G.Ya. Tijorat va moliyaviy masalalar bo'yicha ingliz tilida biznes yozishmalar uchun ko'rsatmalar. M. : V / O "Mortexinformreklama", 1983. cc. 132-133.
10. Kuxno I.Yu. Terminologiya "ikkinchi tartibli" semiotik tizimdir // Til. Adabiyot. Madaniyat. No 4. 2014. S. 41-55